

кількість соціальних контактів, яку продемонстрували в дослідженні схильні до Інтернет-залежності старшокласники, вони, імовірно, невдоволені якістю тієї соціальної підтримки, яку їм вдається отримати від оточуючих людей. Доказом цього є дані про те, що коли вони потрапляють у складні життєві ситуації, їм доводиться частіше покладатися на самих себе порівняно з їхніми не схильними до Інтернет-залежності однолітками.

Отже, проведене емпіричне дослідження дозволяє дійти висновку, що в ранньому юнацькому віці схильність до Інтернет-залежності є пов'язаною з тим, як відбиваються у свідомості старшокласників їхні стосунки з безпосереднім оточенням. В основі цього – весь попередній досвід соціальної взаємодії старшокласника, який втілюється в змісті базисних переконань його особистості, у переживанні ним психологічної безпеки, у вироблених ним способах пошуку соціальної підтримки у свого оточення. Цей досвід відображає ту невдоволеність стосунками, ті труднощі в спілкуванні, які існували, найвірогідніше, і в більш ранні періоди життя старшокласника. Водночас потреба старшокласника, схильного до Інтернет-залежності, у соціальній підтримці, яка виражається в наполегливих пошуках допомоги в оточуючих людей, може стати тим ґрунтом, де є місце для встановлення контакту і розгортання взаємодії психолога і потенційного Інтернет-адикта.

DOI: 10.5281/zenodo.4399471

Ли́ла М. В.

РОЗВИТОК МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

В умовах глобалізації суспільного життя виникає необхідність швидкої адаптації до умов полікультурного світу, що зумовлює, в свою чергу, потребу у вивченні іноземної мови. Нові освітні реалії передбачають залучення внутрішніх ресурсів педагога та студентів для забезпечення формування і розвитку особистості, яка здатна і яка бажає брати участь у

міжкультурній комунікації, вміє комунікативно виправдано й грамотно послуговуватися мовою в різноманітних життєвих ситуаціях, усвідомлює необхідність самоосвітньої діяльності, готова опанувати нові знання й вивчати нові мови.

У психолінгвістиці, міжкультурній комунікації, методиці викладання іноземної мови розвивається самостійний напрям – формування «вторинної мовної особистості» (Ю. Караулов, А. Плехов, К. Хитрик,) як особистості, яка оволодіває іншою «мовною картиною світу», що дає можливість зрозуміти нову культуру.

У лінгводидактиці мовна особистість визначається як багатокomпонентний набір мовних здібностей, умінь, готовності до здійснення мовних дій різного ступеня складності, тобто дій, що класифікуються, з одного боку, за видами мовленнєвої діяльності (говоріння, аудіювання, читання, письмо), з іншого боку, – за рівнем мови (фонетичний, лексичний, граматичний). Знання лексики і граматики, тобто володіння вербально-семантичним кодом, є надзвичайно важливим.

Перехід на дистанційну форму навчання став серйозним випробуванням як для студентів, так і для викладачів. Такий формат передбачає наявність всіх притаманних очному навчанню атрибутів: пояснення навчального матеріалу, його обговорення, он-лайн індивідуальне спілкування та групові дискусії, оцінювання тощо, а також створення оптимальних умов для вільного саморозвитку особистості з метою посилення її мотиваційної сфери для набуття знань, умінь та навичок.

Для забезпечення повноцінного освітнього навчального процесу на відстані, окрім технічного інструментарію, викладачу необхідно володіти низкою професійних та особистих компетентностей, які спонукають до пошуку нових форм надання освіти з метою поліпшення її якості та доступу до неї, дозволяють зацікавлювати студентів, організувати навчання, допомагають їм адаптуватися до сучасних реалій, оволодівати професійними знаннями й уміннями.

Підтримка дистанційної форми освіти здійснюється на законодавчому рівні, про що засвідчують положення та нормативні документи МОН України, а саме Закон України «Про освіту», «Концепція розвитку дистанційної освіти в

Україні», «Положення про дистанційне навчання», державна програма «Освіта» та інші, в яких зазначається, що завданням дистанційного навчання є забезпечення громадянам можливості реалізації конституційного права на здобуття освіти та професійної кваліфікації, підвищення кваліфікації незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання відповідно до їх здібностей.

Існує велика кількість соціальних мереж (Microsoft Teams, Viber, Skype, WhatsApp, система MOODL та ін.), які дозволяють ефективно проводити професійно-орієнтоване, комунікативно-спрямоване навчання, а також здійснювати контроль – поточний, модульний, підсумковий.

Перевагами мережевих комунікацій є підтримка особистого контакту з студентами; відчуття прямого голосового контакту в курсах дистанційного навчання; спонтанність і проникливість мови, подібної до реального середовища тощо. Серед недоліків вважається фрагментація навчання, коли студенти можуть знаходитися в ситуаціях, що відволікають їх увагу; час спілкування обмежений і залишається мало часу для роздумів; відсутність якісного Інтернету і т.д.

Відеозв'язок здатний надати студентам шанс мати реальне спілкування іноземною мовою та створювати мотиваційні заходи для її вивчення. В освітніх цілях за допомогою нього створюються ситуації в яких будь-який учасник має можливість не лише сформулювати свій власний світогляд, але й послухати думки інших та порівняти їх з власними. Відео-конференції як засіб посилення комунікації можуть бути предметом обговорення експериментальних і наукових досліджень студентів.

Мету розвитку мовної особистості у процесі професійної підготовки студентів в умовах дистанційного навчання ми вбачаємо в поступовому формуванні вторинної толерантної мовної професійної особистості, готової здійснювати іншомовну комунікативну діяльність для реалізації професійних завдань і особистісних намірів.